

CULTURA ECOLOGICĂ

Viorel BOCANCEA

dr., conf. univ., Universitatea de Stat din Tiraspol
formator, Centrul Educațional PRO DIDACTICA

Cultura ecologică – rezultat al educației ecologice

Rezumat: Atitudinea față de natură este, în primul rând, o problemă a educației și ține nu numai de cunoștințele, competențele individului, dar și de cultura și mentalitatea acestuia. Mentalitatea și cultura ecologică ocupă treptele superioare ale rezultatelor educației ecologice. Educația ecologică contribuie la dezvoltarea simțului responsabilității umane față de mediu și problemele sale. Aceasta vizează nu numai asimilarea de cunoștințe și activități practice eficiente, dar și formarea de atitudini și promovarea valorilor.

Cuvinte-cheie: cultura ecologică, educația ecologică, mentalitatea ecologică, competența ecologică, instruirea ecologică, alfabetizarea ecologică.

Abstract: The attitude towards nature is primarily a matter of education, which depends not only on the individual's knowledge and skills, but also on his or her culture and mentality. Ecological culture and mentality take the highest levels of environmental education outcomes. Environmental education develops a sense of human responsibility towards the environment and its problems. It involves not just the assimilation of knowledge and efficient practical activities, but also developing attitudes and spreading values.

Keywords: ecological culture, ecological education, ecological mentality, ecological competence, environmental education, ecological literacy.

Atitudinea față de natură este, în primul rând, o problemă a educației și ține nu numai de cunoștințele, competențele individului, dar și de cultura, mentalitatea acestuia. De-a lungul timpului, *educația ecologică* a primit mai multe accepțiuni: studiul naturii, educația pentru protecția mediului, educația ambientală etc. Mulți autori consideră educația ecologică mai mult decât o disciplină școlară. Educația ecologică reprezintă o pregătire pentru viață, în care se poate

PROIECTE CEPD

Dezvoltarea școlii comunitare

Perioada de implementare: Ianuarie 2006-martie 2007

Finanțator: Fundația Mott (SUA)

Partener: Programul Educațional *Pas cu Pas* (Chișinău)

Scopul proiectului: Abilitarea profesională a cadrelor didactice pentru predarea cursului opțional preuniversitar *Educație pentru dezvoltarea comunității* prin intermediul unui program de formare

Rezultate: Disciplina *Educație pentru dezvoltarea comunității* promovată în planurile de învățământ curente; programe de instruire realizate pentru 50 de profesori din 31 de școli în cadrul trainingului *Educație pentru dezvoltarea comunității* etc.

intervenii prin acțiune directă, pentru o armonizare a relației dintre societatea umană și mediul natural.

Datorită imenselor implicații (personale, sociale, regionale, naționale, globale), educația ecologică constituie unul dintre obiectivele vizate de politicile și strategiile guvernamentale din întreaga lume. Protecția mediului este o prioritate a lumii contemporane, care se regăsește în Strategia de la Lisabona și Strategia de Dezvoltare Durabilă a Uniunii Europene, asumată prin acceptarea principiilor documentului UNESCO *Carta Pământului*.

Școala, prin autoritatea morală pe care o are, poate contribui substanțial la achiziționarea de către elevi a cunoștințelor, capacităților, atitudinilor raportate la un mediu sănătos de existență, le poate forma absolvenților învățământului preuniversitar un comportament adecvat în condițiile impactului antropocentric actual și îi poate ajuta să conștientizeze necesitatea valorificării raționale, a conservării și protecției mediului la nivel local, regional și global [3].

Dacă ne referim la finalitățile educației la general, se poate evidenția următoarea taxonomie (Figura 1).

Figura 1. Taxonomia finalităților educației (după B.C. Гершунский) [5, p. 56]

Alfabetizarea – reprezintă nivelul minim necesar de cunoștințe, priceperi, abilități, precum și calități creative, comportamentale ale personalității, necesare pentru includerea în diverse tipuri de activități și relații; este temelia dezvoltării ulterioare a personalității. Alfabetizarea constituie o treaptă necesară a instruirii, competenței, culturii și mentalității personalității, asigurând posibilități educaționale egale și accesibile pentru toți.

Instruirea este alfabetizarea dezvoltată până la un maximum social și necesar personalității. Instruirea prevede formarea unui orizont imens în domeniul celor mai importante chestiuni din viața omului și cea a societății. Totodată ea presupune o selectivitate a pătrunderii în anumite subiecte și a înțelegerii lor. Instruirea profesională trebuie să se bazeze pe o instruire generală. Nu poți fi instruit fără a fi alfabetizat în același domeniu.

Competența. Instruirea și alfabetizarea nu sunt un scop în sine. Pentru a se autorealiza în viață în conformitate cu capacitățile și interesele sale, omul trebuie să fie competent în domeniul ce ține de viitoarea sa profesie, ceea ce presupune soluționarea de probleme.

Cultura. Acest termen poate fi interpretat în moduri

diferite, dar de cele mai multe ori atribute ale culturii se consideră atitudinea conștientă, fundamentală față de moștenirea trecutului, capacitatea de a percepe creativ, a înțelege și a transforma realitatea într-un anumit domeniu de activitate. Cultura este cel mai înalt nivel al manifestării instruirii și competenței umane. Anume la nivelul culturii se exprimă cel mai bine individualitatea umană.

Mentalitatea reprezintă chintesența culturii. În mentalitate se reflectă bazele concepției despre lume și ale comportamentului uman. Anume mentalitatea se află în vârful ierarhiei și determină conținutul celorlalte elemente de structură ale rezultatelor educației. Mentalitatea și cultura trebuie să fie în armonie cu celelalte rezultate ale educației.

Prin analogie, putem stabili următoarea taxonomie a finalităților educației ecologice (Figura 2).

Figura 2. Taxonomia finalităților educației ecologice

Alfabetizarea ecologică. Pentru realizarea nivelului minim necesar de cunoștințe, priceperi, abilități, în unele documente de politică educațională [2] se propune realizarea următoarelor obiective-cadru: 1) cunoașterea mediului prin stimularea curiozității pentru investigarea realității înconjurătoare; 2) formarea și exersarea unor abilități practice în scopul realizării unor obiecte funcționale, practic-utilitare, din materiale reciclabile sau re folosibile.

Educația ecologică se bazează pe cunoștințe referitoare la sistemele sociale și ecologice. Pornind de la recomandările Conferinței de la Tbilisi [5], obiectivele educației ecologice pot fi structurate astfel: sensibilizarea față de natură și creșterea responsabilității la problemele de mediu prin informarea opiniei publice; cunoașterea aprofundată a aspectelor esențiale ale mediului în totalitatea sa (natural, construit, tehnologic); formarea de priceperi și deprinderi de observare, experimentare și cercetare.

Pentru aceasta trebuie să organizăm cu copiii activități menite să-i pună în situația de a cunoaște ființe și fenomene din lumea înconjurătoare și caracteristicile acestora, favorizând astfel însușirea unor cunoștințe ecologice prin activități cu caracter experimental și demonstrativ și antrenându-i pe copii în desfășurarea lor. De rând cu unele calități creative, conduite ale elevului, asemenea cunoștințe sunt necesare pentru includerea în diverse tipuri de activități cu caracter ecologic, care reprezintă baza dezvoltării ulterioare a comportamentului ecologic.

Instruirea ecologică. Procesul educațional trebuie să cuprindă cele trei domenii de formare a personalității elevului: cognitiv, afectiv și psihomotor. Școala nu se poate limita doar la realizarea obiectivelor cognitive, ci trebuie să-i motiveze pe elevi să exploreze procesele și fenomenele naturale. Unele dintre problemele care se studiază în cadrul disciplinelor școlare *Fizica, Chimia, Biologia, Geografia* sunt orientate spre formarea la elevi a unei viziuni privind unicitatea naturii și a proceselor de pe Terra. Scopul final constă în conștientizarea caracterului complex al mediului, ceea ce rezultă din interacțiunea aspectelor biologice, fizice, sociale, economice și culturale și dobândirea cunoștințelor, valorilor, aptitudinilor și deprinderilor practice, necesare la rezolvarea problemelor ecologice. Toate acestea reprezintă pre-achiziții necesare la formarea competenței ecologice.

Competența ecologică. Curricula axate pe competențe la unele discipline școlare își propun formarea la elevi a competențelor ce țin în mod direct de protecția mediului. De exemplu, la fizică – competența de protecție a mediului ambiant [4] sau, la biologie, competența de a proiecta acțiuni de ocrotire a biodiversității și a ecosistemelor [1]. Competențele formate presupun nu numai însușirea unui sistem de cunoștințe, priceperi, deprinderi, dar și abilități de soluționare a unor probleme ecologice la nivel local, regional etc. De exemplu, elevii s-ar putea implica în activitățile de îngrijire a mediului, de ocrotire a plantelor și animalelor, a spațiilor verzi. Acest deziderat devine realizabil prin utilizarea unor strategii activ-participative, care permit trecerea barierei dintre cunoaștere și acțiune prin transferul cunoștințelor din planul teoretic în cel acțional-practic. Astfel, elevii devin activi în găsirea de soluții pentru a proteja mediul înconjurător, pentru a trăi în armonie cu natura.

Cultura ecologică. Educația ecologică este o educație prin și pentru valori. Educația ecologică contribuie la dezvoltarea simțului responsabilității umane față de mediu și problemele sale. Aceasta vizează nu numai asimilarea de cunoștințe și realizarea unor activități practice eficiente, dar și formarea de atitudini și promovarea valorilor.

Disciplina opțională *Educația ecologică* [3] promovează următoarele valori și atitudini: formarea unui stil exigent în relațiile elevului cu mediile de viață; dobândirea de către elevi a unui comportament responsabil referitor la starea mediului în care locuiesc; manifestarea spiritului de inițiativă privind protecția mediului de viață; formarea unei responsabilități motivate în protecția mediului; manifestarea/demonstrarea unui comportament conștient privind dezechilibrul ecologic care se creează.

Cultura ecologică a viitorului cetățean presupune formarea unui punct de vedere obiectiv asupra realității înconjurătoare, îndemnul la implicarea activă în soluționarea problemelor ecologice, conștientizarea faptului că viața generațiilor de mâine depinde, în mare măsură, de comportamentul său în prezent.

Mentalitatea ecologică. Educația ecologică începe din fragedă copilărie. Ea contribuie la formarea conștiinței ecologice și a gândirii ecologice despre natură. Conștiința ecologică servește cauza comportamentului ecologic. În cadrul lecțiilor, este necesar a se aborda probleme de ecologie care să contribuie la formarea conștiinței ecologice. Elevul trebuie ajutat: să înțeleagă că efectele negative ale acțiunilor umane au consecințe asupra mediului; să-și asume responsabilitățile individuale și colective și să coopereze pe linia rezolvării unor probleme; să-și dezvolte instrumente de analiză, reflecție și acțiune, pentru a înțelege, preveni și corecta prejudiciile provocate mediului ambiant.

În această ierarhie, observăm că mentalitatea și cultura ecologică ocupă treptele superioare ale finalităților educației ecologice. Educația ecologică trebuie să se realizeze în condiții de interdisciplinaritate. Toate aspectele unor probleme necesită a fi examinate într-o viziune de ansamblu, cu aportul disciplinelor clasice (*Fizică, Chimie, Biologie, Geografie*), dar și a științelor apărute la frontiera științelor clasice (*Biochimie, Chimie fizică, Biofizică* etc.).

Educația ecologică nu-și va atinge scopul, dacă acțiunile pe care le sugerează elevului nu se desfășoară în jurul acestuia – în familie, în comunitatea în care trăiește. Impactul educației asupra mediului se poate aprecia numai prin efectele pe termen lung asupra comportamentului viitorului cetățean, rămânând însă în vigoare și obligația de a avea o utilitate imediată (prin aplicațiile practice, prin intervenția elevului în situații concrete).

În concluzie: Școala are menirea de a organiza educația ecologică, iar elevii sub îndrumarea cadrelor didactice pot și trebuie să-și formeze cultura și mentalitatea ecologică. Adevărata educație ecologică își va atinge scopul numai atunci când elevii vor deveni factori activi în acțiunile de conciliere a omului cu NATURA.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Biologia. Curriculum pentru clasele X-XII. Chișinău: Știința, 2010.
2. Educație ecologică și de protecție a mediului. Programe școlare pentru disciplina opțională. Învățământ preșcolar, primar, gimnazial. București, 2007.
3. Educație ecologică. Curriculum școlar pentru clasele I-XII. Chișinău, 2015.
4. Fizică. Astronomie. Curriculum pentru clasele X-XII. Chișinău: Știința, 2010.
5. Гершунский Б. С. Философия образования: Учебное пособие для студентов высших и средних педагогических учебных заведений. Москва: Московский психолого-социальный институт, 1998.
6. <https://ru.scribd.com/document/145114439/Educa%C5%A3ia-ecologic%C4%83>